

4) Pinak

Xulosa. O'quvchilarni ertakdan chiqargan xulosalarini yozdirish

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlash o'qituvchi tomonidan samarali metodlarning tanlanishiga ham bog'liq. Binobarin, to'g'ri tanlangan samarali metodlar ko'zlangan maqsad yo'lida aniq harakatlanish, kutilgan natijalarga erishishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbek tilining izohli lug'ati / 5 jildli. Ikkinchi jild. A.Madvaliyev tahriri ostida. Tahrir hay'ati: E.Begmatov va boshq. – T.: "O'ME" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 382-557-b.
2. Лоцева Л.М. Как строится текст / Пособие для учителей. Пере.изд. – М.: Просвещение, 2000. – С. 4-5.
3. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
4. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
5. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.
6. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
7. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
8. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Мусахожиева Д. Б.,

студентка 303 группы факультета «Начальное образование»
ТГПУ имени Низами

Anotatsiya: Ushbu maqolada muammoli vaziyatlarni tashkil qilish orqali kichik yoshdagi o'quvchilarni tarbiyalash, muammoli ta'limning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi.

Аннотация: В этой статье рассматривается обучение младших школьников путем организации проблемных ситуаций, преимущества и недостатки проблемного обучения.

Annotation: This article discusses the education of younger students by organizing problem situations, the advantages and disadvantages of problem-based learning.

В современном обучении учащийся не получают информацию в готовом виде, а познают её в процессе самостоятельной исследовательской деятельности.

Ученики должны, как можно чаще и с все возрастающей долей самостоятельности, учиться выявлять закономерности и отношения, выполнять посильные обобщения, научиться делать выводы устно и письменно. Именно на это и нацеливает программа начальной школы, в которой явно выражено повышение теоретического уровня в обучении, ощущается важная роль теории при ее тесной связи с практикой. [1, с.3]

С.Л. Рубинштейн пишет: «Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация...Мыслить человек начинает только тогда, когда у него появляется потребность что-то понять...Мышление начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется личности в мыслительный процесс; он всегда направлен на разрешение какой-то задачи». [2, с.369]

Проблемное обучение вооружает школьников методами познания окружающей действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблюдения, воспитывает

способность к обобщениям и выводу основных закономерностей с обоснованием их, прививает вкус к доступной исследовательской работе.

Учащиеся быстрее осмысливают сущность изучаемого явления и дают обоснованные ответы. У них развиваются познавательные потребности и интерес, воспитывается уверенность в знаниях, так как учащиеся сами выдвигают гипотезы и сами доказывают их.

Приставлю пример проблемных ситуаций из урока математики 2 класс.
Глава 1 Урок 3 Нахождение суммы и разности.

3. На сколько айвы меньше, чем яблок?

Перед учащимся возникла проблемная ситуация

1. Нужно определить количество яблок
2. Найти количество айвы
3. Сопоставить и сравнить количество фруктов
4. Заполнить пустые квадраты
5. Сделать вывод. [3, с.8]

При решении проблемной ситуации учитель контролирует и корректирует ответы учащихся.

Глава 5 Урок 15 Деление на 10

4. Какие числа делятся на 10? Какие не делятся?

Учащимся нужно определить числа, которые делятся на 10.

1. Вспоминают таблицу умножения
2. Находят делимое 10
3. Определяют числа, которые не делятся на 10
4. Делают вывод. [3, с.105]

Проблемное обучение имеет свои недостатки. Не всегда легко сформулировать учебную проблему, не весь учебный материал можно построить в виде проблем; проблемное обучение не способствует отработке навыков, не экономично – требует больших затрат времени.

Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе продуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей обучения как инициируемого учащимися освоения нового опыта.

Использованная литература

1. З.Г.Таджиева, Б.С.Абдуллаева, М.Э.Жумаев, Р.И.Сидельникова, А.В.Садыкова. Методика преподавания математики. Учебник. – Т.: Турон-Икбол, 2011год. –336с.
2. С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии «Педагогика» 1989 год.
3. Учебник для 2 класса средних общеобразовательных школ Математика Ташкент 2021год.

4. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/04/04/problemnye-situatsii-na-urokakh-matematiki-v-nachalnoy>.
5. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
6. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
7. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.
8. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
9. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
10. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TOPISHMOQ JANRINING TA'LIMIY-TARBIYAVIY AHAMIYATI

F.Abdurahimova

BuxDPI I bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda topishmoqlarning o'rgatish ahamiyati va ular o'rtasidagi mushtaraklik haqida fikr yuritilgan. Topishmoqlar nutq o'stirish uchun katta xizmat qiladi. Topishmoqlar dunyo xalqlari folkloridagi eng qadimiy kichik janrlardan biri hisoblanadi. Bu o'zbek topishmoqlariga ham xos xususiyatdir. Topishmoq xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari kabi xalqning ma'naviy boyligi va kollektiv ijodi mahsulidir. U inson ijtimoiy hayot, tabiat hodisalarining mavjud tomonlari bilan keng bog'langan bo'lib, hamma vaqt real zamonga asoslanadi. Unda atrofimizni qurshab turgan real, moddiy dunyodagi turli obyektlar aks etadi. Har bir topishmoq o'ziga xos shakl va mazmunga ega bo'lgan mustaqil bir butun badiiy asardir. Xalq og'zaki ijodi namunalari g'ovaviy- badiiy, ma'rifiy- tarbiyaviy tushunchalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: topishmoq, mavzu, an'anaviy, zamonaviy, bir predmetli, ko'p predmetli, ertak-topishmoq

Аннотация. В данной статье рассматривается важность обучения загадкам в начальных классах и общность между ними. Загадки – отличное средство для развития речи. Загадки - один из древнейших поджанров в фольклоре народов мира. Это характерно и для узбекских загадок. Загадка, как и другие жанры народного творчества, является продуктом духовного богатства народа и коллективного творчества. Он широко связан с существующими аспектами социальной жизни человека и природными явлениями и всегда основан на реальном времени. На ней показаны различные объекты окружающего нас реального, материального мира. Каждая загадка представляет собой самостоятельное цельное художественное произведение со своей формой и содержанием. Образцы народного устного творчества служат для выражения нравственно-художественных, воспитательно-воспитательных понятий.

Ключевые слова: загадка, тема, традиционная, современная, однопредметная, многопредметная, сказка-загадка.

Annotation. This article discusses the importance of teaching riddles in elementary grades and the commonality between them. Riddles are a great tool for developing speech. Riddles are one of the oldest sub-genres in the folklore of the peoples of the world. This is also characteristic of Uzbek riddles. Riddle, like other genres of folk art, is a product of the nation's spiritual wealth and collective creativity. It is widely connected with the existing aspects of human social life and natural phenomena, and is always based on real time. It shows various objects in the real, material world surrounding us. Each riddle is an independent whole artistic work with its own form and content. Examples of folk oral creativity serve to express moral-artistic, educational-educational concepts.

Key words: riddle, theme, traditional, modern, one subject, multiple subject, fairy tale-riddle.

Topishmoq – bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi yoki o'quvchining ixtiyoriga qoldiradigan o'yin bo'lib, uning xususiyatlarini ismini tilga olmay, bilvosita aytib beradi. Topishmoqlar bir necha so'zdan tashkil topgan. Jahon xalqlari shu jumladan, o'zbek xalqi bolalar folklorining tez aytish, topishmoq o'yin qo'shiqlari, rivoyat, afsona, ertak, maqol,